

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: BUKU REFERENSI

Judul : Konsep-Konsep Fundamental dalam Studi Administrasi Pendidikan.
 Penulis : Ahmad Juhaidi
 Identitas : a. ISBN : 978-623-8035-38-0
 b. Penerbit : Aswaja Pressindo Yogyakarta
 c. Bulan, Tahun terbit : Oktober 2023
 d. Jumlah halaman : 98

Kategori Publikasi Ilmiah Buku Referensi
 (beri ✓ yang dipilih) Buku Monograf
 Buku Ajar

I. Hasil Penilaian (Peer Review) :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku			Nilai Akhir Yang Diperoleh
		Referensi	Monograf	Buku Ajar	
		40			
1	Kelengkapan unsur isi buku (10%)	4			4,00
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12			12,00
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12			12,00
4	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)	12			12,00
	Total (100%)	40			40,00
	Nilai Pengusul				40

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kelengkapan unsur isi buku : Struktur buku mencerminkan isi yang terorganisir baik, mempermudah pemahaman bagi para pembaca. Susunan yang teratur membantu pembaca dalam memahami materi dengan lebih efektif. Format buku turut berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman pembaca terhadap konten.
- Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: Pembahasan konsep dasar yang sangat penting dalam memahami administrasi pendidikan menjadi fokus utama. Setiap bagian dibahas secara rinci dengan dukungan dari teori-teori yang sudah teruji dan juga dilengkapi indikator yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan instrument penelitian. Analisis mendalam ini memberikan landasan yang kuat dalam memahami aspek-aspek krusial dalam administrasi pendidikan.
- Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi : Buku merujuk pada artikel dan buku bereputasi internasional dan referensi lain. Secara kuantitas, referensi yang digunakan telah memadai. Referensi yang digunakan merupakan terbitan mutakhir sehingga kebaruan konsep-konsep dalam buku adalah hal yang relatif update.
- Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan: Buku memiliki ISBN yang sah serta bisa dilacak alamat <https://isbn.perpusnas.go.id/Account/SearchBuku?searchTxt=978-623-8035-38-0&searchCat=ISBN>. Versi digital buku dapat dilihat pada https://www.researchgate.net/publication/375418449_Konsep-Konsep_Fundamental_dalam_Studi_Administrasi_Pendidikan dan <http://idr.uin-antasari.ac.id/25332/> Buku diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI dan memiliki reputasi yang baik.

II. IDENTITAS PENILAI (peer reviewer)

1	Nama	Prof. Dr. Suriagiri, M.Pd.
2	NIP	196311091991031002
3	Jabatan Fungsional Dosen	Guru Besar
4	Bidang Ilmu	Manajemen Pendidikan
5	Unit Kerja/Instansi	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
6	Tempat dan Tanggal Penilaian	Banjarmasin, 7 Desember 2023
7	Tanda Tangan	